

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

1-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Dekabr 2021 y.

2021 yil noyabr oyidan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA., A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 - uy

Te'l. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2021. T. 1. №2. <https://alferganus.uz>

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2021 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 1, Issue 2

December, 2021.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, Rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office: 150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2021). International journal of theoretical and practical research, 1(2).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2021, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 1, Номер 2.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Декабрь 2021г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиёв, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2021. Т. 1.
№2. <https://alferganus.uz>

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2021 Фергана, Узбекистан

DOI *****

TABLE OF CONTENTS

Fizika-matematika fanlari / Physical and mathematical sciences / Физико-математические науки

1. **Karimov Shahobiddin** 6
Sobirzhonov Omadbek
Riemann-liouville fractional integrals and derivatives of generalized functions

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

2. **Abdurakhmanov Kalandar Kh.** 13
Human capital as one of the major factors of labor potential of the enterprise
3. **Adilova Zulfiya** 19
Khanturaev Bobur
The need to develop the digital financial services market in the context of ensuring macroeconomic stability in Uzbekistan
4. **Bauetdinov Majit** 26
Zhanizakova Shakhnoza
Digitalization of banking services in the modern economy
5. **Ikramov Murat Akramovich** 33
Shermukhamedov Abbas
Problems of performance cargo transportation
6. **Исманов Иброхим** 39
Ёрматов Илмидин
Issues of developing quality education at fergana polytechnic institute
7. **Mitrushova Marina** 51
Innovative internet technologies in educational system nowadays
8. **Kudbiev Nodir** 56
Relevance of the transition to international financial accounting standards
9. **Turgunov Mukhriddin** 65
Some features of food industry management

Falsafa fanlari / Philosophical sciences / Философские науки

10. **Sobirova Zilolaxon** 75
Feminism and the concept of gender equality and its social philosophical content

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences / Педагогические науки

11. **Rodionova Irina** 81
MOODLE as a university training process optimizer

Filologiya fanlari/ Philological sciences/ Филологические науки

12. **Iskandarova Sharifa Madalievna**
Shokirova M.N.
Formation of linguistic units of Uzbek national sports

DOI *****

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Бауетдинов, М.Ж., Жанизакова, Ш. М. (2021).
Цифровизация банковских услуг в современной
экономике. SJ International journal of theoretical and
practical research, 1 (2),26-32.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751961>

QR-Article

Бауетдинов Мажит Жанызакович
*PhD, начальник отдела отраслевого
центра при Ташкентском
государственном экономическом
университете, Узбекистан*

Жанизакова Шахноза Мажит кизи
*магистрант факультета
«Цифровая экономика»,
Ташкентский государственный
экономический университет,
Узбекистан*

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: Настоящая статья иллюстрирует роль и значение цифровых технологий в развитии банковской сферы Республики Узбекистан. Автором показано, что сегодня банки Узбекистана уже находятся на хорошем уровне по оказанию дистанционных услуг клиентам банкам. Но, также в статье показано, что современное развитие таких технологий, как P2P-кредитование, искусственный интеллект, технология блокчейн, машинное обучение, робоэдвайзинг позволят не только усовершенствовать банковское обслуживание клиентов, но и послужат достижению новых передовых рубежей в едином информационном и цифровом пространстве.

Ключевые слова: цифровая трансформация, банковский сектор, экономический рост, новые цифровые технологические решения, оптимальность, эффективность.

Bauetdinov Majit Zhanizaqovich,
*PhD, Head of the Department of the Branch Center at the Tashkent State
University of Economics, Uzbekistan*

Zhanizakova Shakhnoza Mazhit qizi,
Master's student of the faculty of "Digital Economy",

DIGITALIZATION OF BANKING SERVICES IN THE MODERN ECONOMY

Abstract: This article illustrates the role and importance of digital technologies in the development of the banking sector of the Republic of Uzbekistan. The author shows that today the banks of Uzbekistan are already at a good level in providing remote services to bank customers. But the article also shows that the modern development of technologies such as P2P lending, artificial intelligence, blockchain technology, machine learning, roboadvising will not only improve banking customer service, but will also serve to achieve new frontiers in a single information and digital space.

Key words: digital transformation, banking sector, economic growth, new digital technological solutions, optimality, efficiency.

Цифровая трансформация отраслей и сфер национальной экономики Республики Узбекистан является одним из важных векторов развития национальной экономики.

Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года отметил: «Наука и инновации создают основу для развития страны». Кроме того, говоря об оптимизации деятельности экономических объектов на основе внедрения цифровых технологий Президент Республики Узбекистан подчеркнул, что «к концу следующего года необходимо увеличить количество видов государственных электронных услуг на 60, доведя их до 300, а долю дистанционных услуг – не менее чем до 60 процентов».

Сегодня перед Узбекистаном поставлена задача: на основе развития цифровых инноваций не только добиться самых больших высот в экономическом развитии на внутреннем экономическом рынке, но и стать конкурентоспособной страной в мировом экономическом пространстве. Данные направления развития определены в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2020 года №-4642 «О мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте» и Постановлении Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 2020 года №-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства».

Выполнение поставленных задач будет способствовать совершенствованию отраслей и сфер национальной экономики, в том числе и банковского сектора. Об этом свидетельствует тот факт, что 12 мая 2020 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии

реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы». Данным Указом утверждены Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы, «Дорожная карта» по реформированию банковской системы Республики Узбекистан, а также целевые показатели реализации стратегии.

Данная стратегия была разработана Центральным банком и Министерством финансов в сотрудничестве со Всемирным банком с учётом заключений и рекомендаций по итогам оценки текущего состояния банковской системы страны, опыта зарубежных стран в трансформации финансового сектора, а также мировых тенденций в финансовой сфере [1,2,3,16].

Современная действительность показывает, что в настоящее время в Республике Узбекистан функционирует эффективная платежная система. Данная система включает в себя три основные составляющие: систему межбанковских расчетов, внутрибанковскую систему и розничную систему расчетов. Функционирующая система отвечает всем международным требованиям. Кроме того, в Республике создан ряд дополнительных возможностей для населения и субъектов предпринимательства с целью осуществления платежей путем широкого внедрения платежных услуг и продуктов, основанных на современных информационно-коммуникационных и цифровых решениях [4,5].

Наряду с этим, следует отметить, что в Республике Узбекистан постоянно совершенствуется дистанционное банковское обслуживание. Но, тем не менее эксперты в области банковских технологий единодушны во мнении, что цифровая трансформация меняет множество информационных процессов, осуществляемых во фронт – офисе банка. В этой связи для модернизации фронт-офиса с точки зрения цифровых технологий необходима, прежде всего, четкая постановка задач бизнес-подразделениями, ясное понимание цели этой модернизации, того эффекта, которого планируют добиться [7,17].

На рис. 1 представлено количество пользователей дистанционного банковского обслуживания на 1 января 2021 года.

Рис. 1. Количество пользователей дистанционного банковского обслуживания на 1 января 2021 года

Источник: www.citforum.ru – обзорный сайт по информационным технологиям.

Но, несмотря на положительную динамику развития банковского сектора, перед банками страны ставятся новые задачи по дальнейшему повышению качества оказываемых банковских услуг, включая и методы работы коммерческих банков в области внедрения инновационных технологий на основе применения современных цифровых решений [6,8].

Цифровизация банковской сферы – комплексный и трудоемкий процесс. Но конечная известна каждому – это **экономия временных и денежных ресурсов как клиентов, так и самих банков.**

Как это выглядит для пользователя:

- банк предоставляет услуги своим клиентам 24 часа в сутки, все 7 дней в неделю и 365 дней в году;
- клиенту дистанционно предоставляются такие услуги как: открытие банковской карты с доставкой ее на дом, оформление кредита, открытие вклада, проверка баланса и т.д.;
- обслуживание становится более персонализированным, вплоть до разработки и предоставления индивидуальных тарифов. Все благодаря большим данным, используя которые банки знают о клиентах столько, чтобы самим предлагать услуги, не дожидаясь запроса.

Рисунок два иллюстрирует количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием по видам клиентов.

Рис. 2. Количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием по видам клиентов на 1 января 2021 года

Источник: www.citforum.ru – обзорный сайт по информационным технологиям

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение таких цифровых решений, как сквозные технологии, P2P-кредитование, искусственный интеллект, технология блокчейн, машинное обучение, робоэдвайзинг позволят обеспечить ещё большую точность банковских расчетов, увеличат скорость выполнения операций, персонализируют предложения, уменьшат риск умышленного искажения отчетных данных [9,10,15]. Что в конечном итоге будет способствовать росту национальной экономики на мировом экономическом рынке.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079 «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030» и мерах по ее эффективной реализации» от 5 октября 2020 года // Народное слово. – Ташкент, 2020 г., 6 октября.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 года // Народное слово. – Ташкент, 2018 г., 4 июля.
3. Указ Президента Республики Узбекистан №-5544 «О стратегии инновационного развития Республики Узбекистан в 2019-2021 годах» от 21 сентября 2018 года // Народное слово. Ташкент, 2018 г., 22 сентября.

DOI *****

4. Haltiwanger, J., & Jarmin, R. S. (2000). Measuring the digital economy. *Understanding the Digital Economy: Data, Tools and Research*, 13-33.
5. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 9(89), 1.
6. Барабанова, М. И., Трофимов, В. В., & Трофимова, Е. В. (2018). Цифровая экономика и " Университет 4.0". *Журнал правовых и экономических исследований*, (1), 178-184.
7. Бегалов, Б. А., & Мамадалиев, О. Т. (2021). Реформы в сфере статистики Республики Узбекистан: результаты и перспективы развития. *Статистика и экономика*, (1).
8. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т. Development of digital economy in the republic of Uzbekistan. VII Uzbek-Indonesian Joint international scientific and practical conference "Innovative development of entrepreneurship" with the framework of scientific and research project" Global economic challenges and national economy development" Tashkent-Jakarta, 2018, September. -180-183 p.
9. Жуковская, И. Е. (2020). Основные направления совершенствования методологии применения передовых информационно-коммуникационных технологий в статистической деятельности Республики Узбекистан в условиях формирования цифровой экономики. *Статистика и экономика*, (5). <https://doi.org/10.21686/2500-3925-2020-5-68-80>.
10. Иванов, В. В., & Малинецкий, Г. Г. (2017). Цифровая экономика: от теории к практике. *Инновации*, (12 (230)).
11. Калинин А.А. Прогноз развития информационно-коммуникационных технологий до 2030 года. (Интернет-ресурс www.comnews.ru – новости цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ. Дата обращения: 12.01.2021 г.)
12. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
13. Паньшин, Б. (2019). Цифровая экономика: понятия и направления развития. *Наука и инновации*, 3(193).
14. Скрипко, Д. А., Силантьева, А. И., Силантьев, И. А., Минасова, Н. Р., & Казьмина, М. С. (2018). Цифровая экономика. *Теория. Практика. Инновации*, (2), 45-48.
15. Nayak, R. (2018). A conceptual study on digitalization of banking-issues and challenges in rural India. *International Journal of management, IT and Engineering*, 8(6), 186-191.

DOI *****

16. Brunnermeier, M. K., James, H., & Landau, J. P. (2019). *The digitalization of money* (No. w26300). National Bureau of Economic Research.
17. Rutzer, C., & Weder, R. (2021). Einfluss und Herausforderungen der Digitalisierung. In *De-Industrialisierung der Schweiz?* (pp. 155-192). Springer Gabler, Wiesbaden.

